

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16330333>

ЧУДЕСНЫЙ БАЛЬЗАМ МУМИНДЖАН ХАКИМ МАРГИЛАНИ

Нодиржон Ураимович Абдулахатов,
доктор исторический наук,
Ферганский областной региональный центр
обучения педагогов новым методикам.

***Аннотация:** В данной статье рассказывается о бальзамах, созданных в области фармацевтики заслуженным врачом Узбекистана, кандидатом медицинских наук, личным врачом бухарского эмира Алимхана — Муминжоном Алиевым (1894–1973).*

***Ключевые слова и выражения:** исторические воспоминания, медицина, рукопись, прошлое, самоотречение, события, бальзам, достоверность.*

***Abstract:** This article discusses the balms developed in the field of pharmaceuticals by Muminjon Aliev (1894–1973), an Honored Doctor of Uzbekistan, Candidate of Medical Sciences, and personal physician to the Emir of Bukhara, Alimkhan.*

***Keywords:** historical memoirs, medicine, manuscript, past, self-discipline, events, balm, credibility.*

Весной 1916 года тяжело заболел старший сын бухарского эмира Алимхана¹ и наследного принца. Его состояние ухудшается день ото дня, и он находится в тяжелом положении. Увидев сына, лежащего без сознания, Эмир Алим-хан молился Богу и плакал несколько ночей. Дворцовые чиновники считали, что спасти больного ребенка может только чудо. Поистине ошеломляющее событие происходит в то время во дворце.

Принц, который лежал без сознания с лекарством, приготовленным молодым врачом во дворце, Муминджан Хаким, внезапно открыл глаза и выздоровел. Сам лекарь Муминджан Хаким сравнивает этот случай с инцидентом с великим ученым Абу Али ибн Синой, то есть с Авиценной (980–

¹ Эмир Саид Алим-хан (1881, Кармана - 1944.28.4, Кабул) - Бухарский эмир (1910-20), из мангитов. Сын эмира Абдулахада.

1037). Потому что Авиценна лечил также Нух ибн Мансура, правителя Саманидов в Бухаре, в возрасте 16 лет. Десять веков спустя то же самое произошло в жизни доктора Муминджана Хакима Маргилани – то ист Муминджа Алиева (1894-1973).

Вообще, между жизнью Авиценны и Муминджана Хакима много общего. Однако, хотя жизнь и наследие Авиценны изучались во всем мире на протяжении веков, жизнь и наследие Муминджана Хакима, врача, который спас тысячи людей от смерти, провел медицинские операции мирового уровня и сделал великие открытия, были недоступны человечеству на протяжении многих лет.

Благодаря своим глубоким знаниям восточной медицины, Муминджан Хаким имел большой успех в истории современной медицины двадцатого века[1.159 с.].

По признанию тогдашних сотрудников Минздрава, он сам готовил лекарства и проводил различные сложные операции в домашних условиях. Это видно из сообщения, опубликованного в газете «Узбекистанская правда» в 1929 году: “Маргеланский лепком Алиев открыл новый препарат для излечения наркоманов, пользующихся опиумом и его производными — морфием, кокаином и другими.

Препарат вводится под кожу в течение 2 двух—трех дней по 2 укола ежедневно. После короткого периода угнетения и (рвоты, у больного наступает стойкое и длительное отвращение к наркотикам. Алиев держит состав препарата в тайне до окончан. испытан, над больн. Нармком здрав предложил Алиеву меры более широкого испытания с условием сохранения секрета, если только препарат окажется безвредным»[2].

В то время было опубликовано много статей об открытии М. Алиевым фармакологии, т.е. эвкалипта, обладающего чудодейственными целебными свойствами. Один из них называется «Чудесный бальзам».

“Если вы посмотрите через лупу на свежий лист эвкалипта, вы увидите множество мелких светлых точек. Это — «склады» сложного по химическому составу эвкалиптового масла. Оно бесцветное, прозрачное, с резким ароматическим запахом. В его состав входит более 20 различных химических соединений: сложные эфиры, терпены, спирты, кетоны, альдегиды и т. п. Из 100 граммов сырых листьев можно получить 2—3 грамма масла. Его применяют в парфюмерной промышленности, им пользуются уже много лет в качестве лечебного средства.

Кроме масла, в листьях и коре эвкалипта содержится много ценных бальзамических веществ. Изучению лечебных свойств эвкалипта посвящены труды многих исследователей, в том числе и бывшего главного хирурга г. Сочи

М. А. Алиева. Он впервые в Советском Союзе начал применять отвар из листьев эвкалипта для лечения гнойных хирургических заболеваний. В результате многочисленных лабораторных исследований, экспериментов на животных и наблюдений над больными ему удалось доказать, что приготовленные из эвкалипта препараты являются сильными обеззараживающими средствами, эффективно действующими при лечении не только гнойных, но и многих инфекционных заболеваний — дизентерии, брюшного тифа, паратифа, дифтерии, скарлатины и других. Данные его наблюдений проверены в клиниках и лабораториях Киевского медицинского института и включены в официальную советскую фармакопею.

М. А. Алиев начал свои первые опыты с того, что в полученный отвар из листьев эвкалипта «засевал» микробов и через определенные промежутки времени наблюдал за поведением их в отваре. Оказалось, что возбудители дифтерии жили в отваре 15 минут, дизентерийные бактерии оказались более живучими и продолжали свое существование до 30 минут, а широко распространенные в природе стрептококки и стафилококки — возбудители всевозможных воспалительных процессов — не выживают и 5 минут. Опыты затем были перенесены на животных. Они подтвердили высокие обеззараживающие качества отвара из листьев эвкалипта.

По данным наблюдений, многочисленные больные с острыми и хроническими формами гнойных хирургических заболеваний, больные дизентерией, брюшным тифом, паратифами, бактерионосители дифтерии, люди с различными гинекологическими и кожными заболеваниями излечивались значительно быстрее и надежнее при включении в комплекс лечебных мероприятий отвара эвкалипта.

Почему это средство не получило широкого распространения? Почему забыто там, где оно более всего доступно?

Дело в том, что изучение новой для нас древесной культуры эвкалипта совпало с непомерным увлечением медиков новыми сульфаниламидными препаратами, новыми антибиотиками. При всех случаях острых заболеваний больные покупали в аптеках сульфидин, сульфазол, пенициллин и другие «модные» средства. Беспорядочный прием этих средств приводит к тому, что никакие дозы самых новых лекарств не помогают больному.

Возбудители заболеваний в процессе приспособления к внешней среде становятся устойчивыми к этим новым средствам. Врачи вынуждены менять тактику в применении всеокрушающих антибиотиков, изыскивать новые, непривычные для возбудителей средства. И нам кажется, что надежным помощником в этом отношении может оказаться незаслуженно забытый нами

эвкалипт.

Обеззараживающие свойства эвкалипта, превышающие в три раза по силе известную всем карболовую кислоту, не являются единственным полезным качеством эвкалипта. С целью устранения дурных запахов высаженные в горшках и кадках саженцы эвкалипта ставили в больничных помещениях, а в наших санаториях с этой же целью ветки его развешивают в туалетных комнатах. Эвкалипт очищает воздух и путем выделения летучих эфирных масел, которые озонируют воздух значительно сильнее, чем хвойные деревья.

Эвкалипты сыграли большую роль в ликвидации малярии на Черноморском побережье Кавказа. Биологические особенности этого дерева позволили осушить большие по площади заболоченные места в Грузии. Эвкалипт высасывает из почвы огромное количество воды, которая быстро испаряется листьями в воздух. Поэтому его называв «дерево-насос». Многие заболоченные места в Грузии, бывшие необитаемыми, благодаря насаждениям эвкалипта теперь заселены, а малярия ликвидирована. Успешному оздоровлено малярийных районов Черноморского побережья Кавказа содействовавшего и то, что эвкалипты отпугивают насекомых, в том числе комаров и мохитоз. Вы никогда не увидите на эвкалиптах насекомых, его древесине не поражают ни вредители, на плень; она устойчива к гниlostным процессам, что позволяет применять в кораблестроении, для строительства подземных и подводных сооружений, для изготовления шпал, телеграфных столбов, прочной и красивой мебели.

Лечебные свойства эвкалипта определяются также содержанием большого количества бальзамических и дубильных веществ.

Смолистое вещество балам давно известно, как обеззараживающее средство, которое в то же время обладает заживляющими свойствами. Дубильные вещества (в основном — таннин) губительно действуют на микробную клетку, свертывает белок в ней и одновременно может служить хорошим кровоостанавливающим средством. В листьях эвкалипта содержатся также фермент, витамины, минеральные соли, хлофилл, крахмал и другие органические соединения.

Способ приготовления отвара из листьев эвкалипта очень прост.

По граммам сухих листьев мелко нарезают ножницами и медленно кипятят в 100 граммах воды в течение 3—4 минут. Отвар фильтруют через марлю. Нельзя готовить и хранить отвар в металлической посуде. Не следует кипятить на открытом огне, лучше эмалированную кастрюлю с листьями и водой погрузить в другую кастрюлю или ведро, заполненные на 2—3 сантиметра водой. При таком кипячении сохраняется больше полезных составных частей

эвкалипта. В чисто промытой кипятком стеклянной посуде отвар сохраняется месяцами.

Отвар применяется при лечении ран, рожистом воспалении кожи и подкожной клетчатки, гинекологических заболеваниях, для полоскания горла при ангинах и катарах верхних дыхательных путей. Полезно полоскать отваром рот для устранения неприятного запаха. Хирурги моют им руки перед операцией. По назначению врача отвар можно принимать и внутрь по 2—3 столовых ложки в день.

Эвкалиптовое масло является сильно действующим веществом. Большие дозы принятого внутрь масла вызывают явления отравления. Смертельная доза эвкалиптового масла для взрослого человека равна 10 граммам (в 100 граммах сырых листьев содержится 2—3 грамма эвкалиптового масла). Масло обычно применяется для ингаляции при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Для приема внутрь назначается спиртовая 20-процентная настойка эвкалипта — прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета со своеобразным запахом. Назначается она врачом по 20—25 капель[3].

Научные исследования Муминджана Хакима по восточной медицине до сих пор не исследованы. Хотя со дня его смерти прошло полвека, мы надеемся, что эта тема станет одной из основных тем наших исследований в будущем.

Литература

1. Абдулахатов Н. Муминджон Хаким Маргилани – знаток восточной медицины // Azərbaycan dillər universiteti Elmi Xəbərlər. №1. Azərbaycan 2022.
2. Изобретение лепкома Алиева // Узбекистанская правда. 1929. 22.12. № 25.
3. Швидко К. Чудесный бальзам // «Красное знамя». 1957. 24. 12.